

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

Ta'limni rivojlantirish
respublika ilmiy metodik
markazi

NATIJAGA YO'NALTIRILGAN UZLUKSIZ TA'LIMNI JORIY ETISH TENDENSIYALARI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
BO'YICHA MAQOLALAR TO'PLAMI

2024-yil 25-mart

Ta'limni rivojlantirish
respublika ilmiy metodik
markazi

NATIJAGA YO'NALTIRILGAN UZLUKSIZ TA'LIMNI JORIY ETISH TENDENSIYALARI

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH RESPUBLIKA

ILMIY-METODIK MARKAZI

**MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI
VAZIRLIGI**

**UNITED NATIONS INTERNATIONAL
CHILDREN'S EMERGENCY FUND**

2024-yil 25-mart

VI. BOB. INKLYUZIV TA'LIMNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.

Alimova G. K. <i>Inklyuziv ta'lim xalqaro tadqiqotlar nigohida.....</i>	427
Achilova D. Q., <i>Inklyuziv ta'limning asl mohiyati va dolzarbligi.....</i>	434
Axmedov S. <i>Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarni inklyuziv muhitga muvaffaqiyatli moslashtirish masalalari.....</i>	440
Axmedov Sh. <i>Inklyuziv sinflarda dars mashg'ulotlarining o'ziga xosligii.....</i>	443
Axrorova G. A. <i>Interaktiv usullar–inklyuziv ta'lim o'quvchilarining qobiliyatini rivojlantirish omili.....</i>	448
Djurayeva P. S. <i>Malaka oshirish tizimida ijtimoiy-emotsional ta'lim olishga oid mashg'ulot: Ijtimoiy xabardorlik, inklyuzivlikni tashkil etish samaradorligi.....</i>	451
Ibadullayeva Sh. N. <i>Bo'lajak maxsus pedagoglarni pedagogik amaliyot jarayoniga tayyorlash.....</i>	456
Jurayeva Z. <i>Inklyuziv ta'limdan — inklyuziv jamiyatga.....</i>	462
Kasimova M. M. <i>Kichik maktab yoshidagi bolalarni kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish muammolari.....</i>	465
Mirvaliyeva M. Y. <i>O'smirlar ijtimoiy rolini shakllanishiga ta'sir etuvchi gender xususiyatlar.....</i>	470
Mo'minov S.A. <i>Maxsus ta'limdan inklyuziv jamiyat sari (Eshitishda nuqsoni bo'lgan eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar misolida).....</i>	475
Murodova S. R. <i>Autizm spektri buzilishlari bo'lgan bolalarga korreksion-pedagogik yordamni tashkil etilishi.....</i>	487
Murodova S. <i>Autizm ta'limotining rivojlanish tarixi.....</i>	492
Musaxonov E. M. <i>Inklyuziv ta'limda aqliy rivojlanishida muammosi bo'lgan o'quvchilarini kasbga yo'llash, kasbiy afzallik xususiyatlari.....</i>	496
Mustafoyeva F. X. <i>Ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning o'rni va ahamiyati.....</i>	503
Omirezakov R.A, <i>Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni tashkil etish sohasidagi islohotlar.....</i>	507
Qodirova F. U. <i>Inklyuziya sharoitida adaptiv ta'limni tashkil etish orqali o'quv muhiti rentabelligini oshirish.....</i>	510
Rasuleva D. Ya. <i>Inklyuziv ta'lim jarayonida maktabgacha va boshlang'ich ta'lim pedagoglarining hamkorlik ishlarini takomillashtirish.....</i>	515
Shomurodov A.T. <i>Inklyuziv ta'limni tashkil etishning nazariy-huquqiy</i>	

va o'quvchining reflektiv fikrlash, uning imkoniyatlarini baholash va bilim sohasini jaholatdan ajratish qobiliyatini rivojlantirishda yaxshi ko'rsatkichlar beradi, bu uning o'z-o'zini o'zgartirish va motivatsiyasini rivojlantirish uchun juda muhimdir.

“O'quvchi-o'qituvchi” yoki “o'quvchi-o'quvchi” tizimlaridagi kommunikativ faoliyat o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Tengdoshlar bilan hamkorlikda munosabatlar tengdir, shuning uchun ular maktab o'quvchilarida tanqidiylik va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga ko'proq yordam beradi. Binobarin, o'quvchilar tomonidan birgalikda va maxsus tashkil etilgan (jamoat taqsimlangan) kommunikativ faoliyat samaraliroq bo'ladi va uni ta'lim hamkorligi sifatida qurish darsning shaxsni ijtimoiylashtirish shakliga aylanishiga imkon beradi. Kichik maktab yoshidagi bolaning kommunikativ qobiliyatlari individlararo o'zaro ta'sirning eng muhim omili bo'lib, uni kommunikativ harakat nazariyasining asosiy elementlaridan biriga aylantiradi

Ushbu konsepsiyani tushuntirish kerak, chunki ijtimoiy tabiatning yangi tushunchasi uni shaxslararo muloqot jarayoni bilan bog'laydi. Kichik maktab yoshidagi bolaning kommunikativ qobiliyatlarini mavzulashtirish va muammolashtirishning bir xil darajada muhim jihati o'zini ekzistensial va ijtimoiy borliqning yo'li sifatida anglash konsepsiyasidir. Shaxsning kommunikativ tabiatini o'rganish zamonaviy ijtimoiy falsafaning markaziy tushunchasi sifatida ma'no muammosini yangicha tarzda yangilash imkonini beradi. Shunday qilib, bu mavzu nafaqat ijtimoiy-psixologik, balki sof nazariy ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. Raxmonov, Yo. Jumanazarov, S. Akbarov “Yosh davrlari psixologiyasi” (muammoli maruzalar matni). Namangan 2009 yil. 228 bet
2. Алесенко.О. Приключения веселых человечков/ Школьный психолог .- 2002.№48
3. Арефеева О.М. К проблеме формирования коммуникативных умений детей младшего школьного возраста.// Начальное образование.- 2010г. № 3. 52 с.
4. Выготский Л.С. Психология развития ребенка / Л.С. Выготский. – М.: Смысл, 2004. – 512 с.
5. Зайцева К.П. Формирование коммуникативных способностей младших школьников в учебно-воспитательной деятельности/ К.П. Зайцева// Начальная школа плюс до и после. — 2011. — № 4. -С. 78-83.
6. Леонтев А.А. Психология общения/А. А. Леонтев. – М., 1997. – 346с.
7. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Э., Первушина И.М.Тропинка к свое-

му Я: как сохранит психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004. — 175 с.

8. Читоркина М. М. Возможности развития коммуникативных способностей младших школьников // Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2007-2008 уч. г. Режим доступа: <http://фестивал.1септембер.ру>.

O‘SMIRLAR IJTIMOY ROLINI SHAKLLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI GENDER XUSUSIYATLAR

Mirvaliyeva Maxliyo Yoqubjon qizi - Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti,

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik, o‘smirlik davridagi ijtimoiy rol, gender tushunchasi, gender tenglikning kelib chiqishi tarixi o‘rganilgan. Gender tenglikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlariga alohida urg‘u berilgan hamda mamlakatimizda gender tenglik masalasi qonun normativ hujjatlari orqali asoslanganligi ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiylashuv, o‘smirlik, ijtimoiy rol, gender, gender xususiyatlar.

So‘nggi paytlarda gender tadqiqotlar va izlanishlar zamonaviy fanning eng faol rivojlangan sohalaridan biri bo‘ldi. Hozirgacha psixologiyada gender va genderning o‘ziga xosligi kabi asosiy tushunchalarning umumiy qabul qilingan ta‘riflari aniq mavjud emas. Qadim zamonlardan beri inson nimani chinakam erkak va nima ayol ekanligi, birinchisining maqsadi nima, ikkinchisi nima ekanligi bilan qiziqqan. Ushbu savollarga javob izlashga Platonning asarlari misol bo‘la oladi. Eng qadimiy mifologik tuzilmalarda va ilk falsafiy tizimlarda erkak va ayol o‘rtasidagi farqlarni tushuntirishga urinishlar bo‘lib, unda jinsiy farqlarning tabiati, ayol anatomiyasi, fiziologiyasi, psixologiyasi, homiladorlik va tug‘ilish, erkak va ayolning xususiyatlari haqida eng boy g‘oyalar mavjud edi¹⁸.

O‘smirlik tushunchasi hamda o‘smirlik davri inqirozli va og‘ir davrlardan biri bo‘lib, aynan gender xususiyatlar mana shu davrdan boshlab shakllanadi. Gender — bu shaxsning jamiytdagi xatti-harakatlari va bu xatti-harakat qanday idrok etilishini belgilaydigan ijtimoiy jins. Gender erkaklar va ayollar o‘rtasidagi biologik farqlar bilan bog‘liq bo‘lgan madaniy va ijtimoiy ma‘nolarni bildiradi, ular mos ravishda erkaklik va ayollik bilan tavsiflanadi. Gender ta‘lim, kasbiy faoliyat, hokimiyatni boshqarishga kirish uchun individual imkoniyatlarni belgilaydigan ijtimoiy mavqeni tavsiflaydi. Keng ma‘noda gender shaxsning biologik jinsi, uning tarbiyalangan jinsi

yoki jamiyatda shakllangan jinsi bilan mos kelishi shart emas. “Gender” tushunchasining paydo bo‘lishi jinsning biologik xususiyatdan ijtimoiy-psixologik xususiyatga aylanishi bilan bog‘liq. “Gender” atamasi fanga birinchi marta psixoanalitik R. Stoller tomonidan 1958-yilda kiritilgan. R.Stoller D.Moni bilan birgalikda biologik jins va ijtimoiy jins kabi tushunchalar orasidagi farqlarni kiritdi. 1963-yilda Stokgolmda bo‘lib o‘tgan psixoanalitiklar kongressida so‘zlagan nutqida R.Stoller ijtimoiy-jinsiy (gender) o‘z-o‘zini anglash tushunchasi haqida ma’ruza qildi¹⁹. Gender bilan bog‘liq masalalarni o‘rganishda biologik va madaniy komponentlarni ajratish taklifi zamonaviy gumanitar bilimlarda alohida yo‘nalish — gendershunoslilikning shakllanishiga sabab bo‘ldi. Keyinchalik gender tushunchasi 1950-1960-yillarda ijtimoiy fanlar vakillari tomonidan rivojlantirildi.

XX-asrda bu atama erkaklar va ayollarning xulq-atvori va shaxsiyatida uchraydigan farqlarning ijtimoiy va madaniy shart-sharoitlarini ta’kidlash zarur bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi. „Gender“ atamasi „tur“ va „jins“ kabi toifalarga qarshi edi. Bu toifalar tabiiy va barqaror. Gender jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan va yaratilgan. Agar jins tushunchasi ayol va erkak o‘rtasidagi jismoniy, tana farqlari bilan bog‘liq bo‘lsa, unda „gender“ tushunchasi ularning psixologik, ijtimoiy va madaniy xususiyatlariga ta’sir qiladi. Jins va gender o‘rtasidagi farq juda muhim, chunki ayollar va erkaklar o‘rtasidagi ko‘plab farqlar tabiatda biologik bo‘lmagan sabablarga bog‘liq. Agar shaxsning jinsi biologik jihatdan aniqlangan bo‘lsa, gender madaniy va ijtimoiy jihatdan belgilanadi.

Gender lotincha genus (inglizchada gender) so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, o‘zbek tilida jins ma’nosini beradi. Fanga genderlik tadqiqotlari tushunchasi XX asr o‘rtalarida kirib kela boshladi. Gender terminini 1952-yilda Yangi Zelandiyalik ruhshunos olim Jon Mani o‘z ilmiy tadqiqotlarida birinchi qo‘llagan. Keyinchalik 1963-yilda Stokgolmda ruhshunoslarning xalqaro anjumanida AQShlik olim Robert Stoller jamiyatda ijtimoiy jinsning o‘z-o‘zini anglash tushunchalari to‘g‘risidagi ma’ruzasi orqali gender terminini ilm ahliga taqdim etdi hamda jinsni biologik va madaniy turlarga bo‘lib o‘rganishni taklif qildi.

R.Stoller, biologik jinsni (inglizcha sex) biologiya va fiziologiya, madaniy jins (gender), ya’ni genderni ruhshunoslik va jamiyatshunoslik sohalari tadqiqot obyekti sifatida o‘rganish maqsadga muvofiq deb hisoblagan. Shuningdek, 1972-yilda ingliz sotsiologi Enn Oukli ham “Jins, gender va jamiyat” nomli ilmiy ishida bu terminni izohlab o‘tgan. Gender konsepsiyasi biologik jins bilan (inglizcha – sex) ijtimoiy jins (inglizcha – gender) farqlanishiga hamda jinslar orasidagi ijtimoiy munosabatlar faqat erkaklar va xotin-qizlarning biologik o‘ziga xosligi bilan belgilanmasligi, ular o‘rtasidagi ijtimoiy rollar fiziologik farqlardan sezilarli ravishda kengligini anglashga qurilgan. Jins anatomik, fiziologik tushuncha, ya’ni individning biologik jinsga oidligini belgilovchi

biologik xususiyatlar birligidir.

Biroq odamlar o'rtasida yana bir muhim – biologik farqlardan tashqari ijtimoiy rollar, har xil faoliyat turlari, xatti-harakat va psixologik xarakteristika jihatidan ham bo'linish mavjud. Jinsdan farqli o'laroq, gender – psixologik, madaniy va ijtimoiy vositalar bilan shakllanadi. Gender terminining fanga kiritilishi shuni anglashga yordam beradiki, “jamiyatdagi erkaklar va xotin-qizlar rollari ijtimoiy jihatdan tashkil topadi va belgilanadi”. Gender, avvalo erkak va ayol, o'g'il va qiz bolalar munosabatlarining ijtimoiy-psixologik hamda pedagogik tomonlarini qamrab oladi. Bu tushuncha yangi ijtimoiy qarashlar va madaniyatga bog'liq holda rivojlanib boradi.

Tarixdagi matriarxat yoki patriarxat tushunchalari ham bunga yaqqol misoldir. Ta'lim-tarbiya yo'nalishida gender tushunchasi faqat qizlarga taalluqli emas, chunki u o'z xususiyatiga ko'ra o'g'il va qiz bolalar orasidagi munosabatlarni tavsiflab ta'riflaydi, ya'ni, ijtimoiy rollar, faoliyat shakllarining bo'linganligi, xatti-harakat va individlarning psixologik xarakteristikalarida o'ziga xosliklar mavjudligini o'rganadi. Ko'rinib turibdiki, olimlarning gender so'zini termin sifatida o'rganishni taklif qilishlari nafaqat psixoanalitika yoki jamiyatshunoslik, balki turli sohalar, jumladan pedagogika va tilshunoslikda ham keng qo'llanishiga yo'l ochib berdi. Bugungi kunda bu yo'nalishlar tarkibida gender pedagogikasi va tilshunosligi shakllanib, gender munosabatlari, gendercha tahlil, gendercha tenglik kabi mavzularda tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ma'lumki, biologik va ijtimoiy xususiyatlardan tashqari gender omillarga madaniy xususiyatlar ham ta'sir ko'rsatadi.

Muayyan madaniyat insoniyat tomonidan dunyo haqidagi bilimlarni anglash va tartibga solish davomida vujudga kelgan narsa predmet, voqeliklar bo'lib, u milliy gender qarashlar shakllanishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Genderchilikda gender farqlarning tashkil topish jarayoni odatda ijtimoiylashtirish jarayoni bilan bog'lanadi. Ijtimoiylashtirish – bu, individ tomonidan jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida faoliyat yuritish imkonini beruvchi bilim, me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonidir. Ijtimoiylashtirish o'z ichiga ta'sir etishning ijtimoiy nazorat qilish jarayonlarini qamrab oladi. Masalan, ta'lim-tarbiya, yoki uning shakllanishiga ta'sir qiluvchi tabiiy jarayonlar. Bugun ijtimoiylashtirishning muhim qismi bo'lgan gender munosabatlar psixologiya, sotsiologiya, pedagogika kabi fanlar tomonidan jadal o'rganilayotganligi bu yo'nalishda qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'pligidan darak beradi. Genderning sotsiumdagi rollaridan kelib chiqadigan ijtimoiy tabaqalanish, va ayni paytda nutq, uslub, kiyim va xatti-harakatlarda namoyon bo'luvchi jihatlar ham bu yo'nalishning muhim sifatlarini tashkil etadi.

Gender rollar erkaklar va ayollarning mehnati, vazifalariga doir qarashlarning bo'linishida ham namoyon bo'ladi. So'ngi yillarda

O'zbekiston Respublikasida ham ayollarning boshqaruv organlariga tayinlanishiga bo'lgan e'tiborning o'sishi yuqorida ta'kidlangan sotsial tenglik balansini me'yorga keltirmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonunining 13-moddasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha tadbirkorlik subyektlarining, shuningdek, fuqarolar o'zini-o'zi boshqarish organlarining, nodavlat notijorat tashkilotlarning va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining vakillari ishtirokida maslahat kengashlarini tuzish mumkinligi belgilangan. Mazkur normaga asoslanib, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida, shuningdek, barcha oliy ta'lim muassasalarida tuzilgan xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha maslahat kengashi – gender tenglikni ta'minlashning samarali mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha maslahat kengashi – gender tenglikni ta'minlash hamda jinsi bo'yicha bevosita yoki bilvosita kamsitilishini bartaraf etish maqsadida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha tuzilgan kollegial maslahat organi hisoblanadi.

Maslahat kengashining faoliyati qonuniylik, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi, jinsi bo'yicha kamsitishga yo'l qo'ymasligi, ochiqlik va shaffoflik tamoyillari asosida olib boriladi. Xususan, O'zbekistonda ijtimoiy hayotda gender masalalari, gender tenglik munosabatlari berilayotgan chuqur e'tiborni amalga oshirilayotgan qator loyihalarda ko'rish mumkin. Masalan, 2019-yil 2- sentabr, O'RQ-562-sonli "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonunning qabul qilindi, unga ko'ra, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, onalik, otalik va bolalikni himoya qilish tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning erkaklar bilan teng ravishda ijtimoiy va ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish yuzasidan va hokazo. chora-tadbirlar olib borilmoqda. Shu qatorda, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanishning Beshinchi maqsadi – Gender tenglikni amalga oshirish doirasida O'zbekistonda gender tenglikni ta'minlash hamda barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishga oid to'qqizta vazifa ishlab chiqilganligini ham ta'kidlash mumkin.

U 2030-yilga kelib barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to'liq va samarali ishtirokini ta'minlash va yetakchilik qilish uchun teng imkoniyatlarni yaratish zarurligini o'z ichiga oladi. Gender munosabatlarda xalqaro standartlarga haqiqiy yaqinlashuvga erishish,

eng muhimi, ayollarni jamiyatning barcha jabhalarida faol ishtirok etishi uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash bo'yicha qator oddiy, ammo samarali chora-tadbirlar mavjudligini ta'kidlash mumkin. Mamlakatimizda, kvota tizimining ayollarga yo'naltirilganligining ortib borayotganligini, ayniqsa, oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan voqeliklar, magistraturaga qabul qilingan xotin-qizlarga kontrakt to'lovlarini to'liq davlat tomonidan qoplanishi haqidagi amaliy chora-tadbirlarni yaqqol misol tariqasida keltirish mumkin. Shuningdek, xotin-qizlarning mahalliy darajada va ijroiya hokimiyatida vakilligining oshib borishi, ularning parlament faoliyatidagi faol ishtirokini ham ta'kidlash zarur. Xulosa qilib aytganda, davlatimizda gender siyosatining muhim strategik maqsadi millat oilasida xotin-qizlarning o'rnini, ularning moliyaviy ahvolini va ijtimoiy farovonligini yaxshilashga qaratilgan.

Oilada gender tengligiga erishish, ya'ni ayol kishini kamsitilishi kabi illatlarni yo'qotishga erishish turli ijtimoiy institutlar va sohalarga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishga olib keladi. Ta'kidlash kerakki, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning kuchayishi kundalik hayot va mehnat faoliyati sohasidagi gender munosabatlariga yetarlicha e'tibor bermaslik bilan ham bog'liq. Zero, gender tenglikka erishish nafaqat demokratik qadriyatlardan biri, balki ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Jahon miqyosida orttirilgan tajriba shundan dalolat beradiki, aynan erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlar mavjud davlatlarda aholi turmush farovonligi va ijtimoiy-siyosiy faolligi yuqori darajada bo'lib, islohotlar muvaffaqiyati ta'minlanadi.

Umuman olganda, O'zbekistonda gender sohasidagi o'zgarishlarning huquqiy va institutsional asoslari yaratildi. Mamlakatda gender siyosatini har jihatdan amalga oshirishda davlat organlari va xotin-qizlar tashkilotlari birgalikda harakat qilib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Platon. Sobr. s.: 4 jildda — T. 3. — M.: Fikr, 1994. — 477 b.
2. Ilyenkov, E. V. Falsafa va madaniyat [Matn] / E. V. Ilyenkov. — M.: Politizdat, 1991. — 374 p. Ilyenkov, E. V. Shaxs nima [Matn] / E. V. Ilyenkov. — M.: Politizdat, 1984. — 358 p.
3. Kletsina, I.S. Gender munosabatlari psixologiyasi. Nazariya va amaliyot [Matn] / I. S. Kletsina. — Sankt-Peterburg: Aleteyya, 2004. — 408 p.
4. Gapova, E. Gender nazariyasi antologiyasi [Matn] / E. Gapova. — Minsk.: Propylaea, 2000. 8 — 9 p.
5. Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический Университет им. В.П. Астафеева» «Ж.Г. Дусказиева» Гендерная психология \ Учебное пособие